

References

1. Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A. Results of the work of the Russian coal industry in 2023 // Coal. 2024. No. 3. pp.18–24.
2. Petrenko I.E., Meshkov G.B., Gubanov D.A. Results of the work of the Russian coal industry January–June 2024 // Coal. 2024. No. 9. pp. 1–16.
3. Kazanin O.I. Promising directions for the development of underground coal mining technologies in the Russian Federation // Mining Journal. 2023. No. 9. pp. 4–11.
4. Yutyaev E.P. Underground mining of shallow gas-bearing coal seams with long faces. Moscow: Gornaya kniga, 2017. 300 p.
5. Zhetesov S.S. Improvement of coal mining processes in powerful shallow formations. Alma Ata: Nauka, KazSSR, 1980. 220 p.
6. Salamatin A.G. Substantiation and development of progressive solutions for the structural, resource and technological development of the mine fund [Abstract Doct. dis.]. Moscow, 1996. 46 p.
7. Ermakov A.Y. Substantiation of an aerologically safe single-stage technology for mining powerful shallow formations with controlled coal release from interlayer and under-roof bundles [Abstract Doct. dis.]. Tula, 2019. 32 p.
8. Ermakov A.Y. Substantiation of the parameters of the technology for the development of powerful shallow formations with controlled release of the underlying coal layer [Abstract Cand. dis.]. Moscow, 2011. 20 p.
9. Novoseltsev S.A. Geomechanical substantiation of technological solutions for controlled coal production in the basement of powerful shallow formations [Abstract Cand. dis.]. Moscow, 2013. 20 p.
10. Theory and practice of long-headed systems / Yu.A. Korovkin, P.F. Savchenko, A.G. Salamatin, V.I. Postnikov. Moscow: Techgormash, 2004. 600 p.
11. Dochev P.P. Substantiation of the parameters of the technology for the development of powerful shallow coal seams with control of the processes of destruction of the subsurface [Abstract Cand. dis.]. Kemerovo: IJU SB RAS, 1999. 18 p.
12. Mining of a powerful coal seam by a mechanized complex with the release of a roofing bundle / S.I. Kalinin [et al.]. Kemerovo, 2011. 224 p.
13. The choice of technology parameters for mining powerful shallow formations with the release of interlayer and under-roof packs of coal / A.I. Shundulidi, A.S. Markov, S.I. Kalinin, P.V. Egorov. Kemerovo: Kemerovo Book Publ. House, 1999. 258 p.
14. Improving the technology of mining the powerful layers of the Olzherassky deposit / I.A. Shundulidi, S.I. Kalinin, P.V. Egorov, V.I. Khrantsov. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2001. 63 p.
15. Reuse and Mechanochemical Processing of Ore Dressing Tailings Used for Extracting Pb and Zn / V.I. Golik [et al.] // Materials, 2023, 16, 7004. doi: 10.3390/ma16217004.
16. Reducing Oscillations in Suspension of Mine Monorail Track / V.O. Gutarevich [et al.] // Appl. Sci., 2023, 13, 4671. doi: 10.3390/app13084671.
17. Modeling of the disintegration of the subsurface during the development of a powerful reservoir with the release of coal onto a downhole conveyor / V.I. Klishin, V.N. Fryanov, L.D. Pavlova, G.Yu. Opruk // Physico-technical problems of mining. 2019. No. 2. pp. 79–88.
18. Geomechanical substantiation of technological solutions for the controlled release of coal from the bedrock of powerful shallow formations / V.V. Melnik [et al.]. Tula: TulSU Publ. House, 2019. 161 p.
19. Ermakov A.Yu., Kachurin N.M. Substantiation of an aerologically safe single-stage technology for mining powerful shallow formations with controlled release of coal from interlayer and under-roof bundles. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat Publ. House, 2018. 290 p.
20. Safety Guide “Recommendations for the safe conduct of mining operations in coal seams prone to dynamic phenomena”. Ser. 05. Iss. 53. Moscow: Closed Joint Stock Company Scientific and Technical Center for Industrial Safety Research, 2023. 176 p.

УДК 528.48

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ГЕОИНФОРМАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В.С. Писарев, В.А. Атрушкевич

Кратко описана классификация средств маркшейдерско-геодезических средств измерений, а также геофизического метода для обеспечения получения достоверных данных о количественных и качественных характеристиках георесурсного потенциала месторождений, интеллектуального анализа данных, позволяющих разрабатывать геоинформационные модели нового уровня. Приведены параметры геотехнического мо-

иторинга, необходимые для получения данных в режиме реального времени с целью их дальнейшей интеграции в единую информационно-аналитическую систему горного предприятия.

Ключевые слова: геотехнический мониторинг, маркшейдерские работы, ГНСС, беспилотные летательные аппараты, гравиметрические исследования.

При отработке месторождений полезных ископаемых возникает проблема оценки воздействия ликвидаций горных выработок на целостность горного массива) Одной из сложных задач при решении этой проблемы является задача определения геометрических параметров выработанного горного пространства и его проекции на земную поверхность, с учетом структурных физико-геологических, гидротехнических особенностей и тектоники эксплуатируемых участков рудных месторождений. Так как с течением времени горные выработки и отдельные полости в породном массиве теряют прочность и устойчивость, и начинают развиваться деформационные процессы в выработанном пространстве, которые обычно достигают земной поверхности и могут приводить ее к процессу сдвигению. Эти процессы распространяются и в верхнее полупространство до дневной поверхности Земли. Дневная поверхность также деформируется во всех направлениях, что приводит к сдвигению кровли выработки. Характер и форма проявления этих деформаций варьируют в весьма широких пределах: от едва уловимых наблюдений высокоточными приборами изгибов и наклонов земной поверхности, до глубоких воронок и провалов [1–3].

Для уточнения состояния подземных пустот, крепости вмещающих пород необходимо использовать специализированные геофизические методы. Комплекс таких методов, включающих сейсморазведку, электроразведку, гравиразведку и геофизические исследования скважин, позволит расчленить грунты по физическим свойствам и определить характер заполнения пустот, их геометрию и проекцию на дневную поверхность.

Цель исследования. Целью научного исследования является классификация средств измерений и разработка методики обеспечения получения достоверных данных о количественных и качественных характеристиках георесурсного потенциала месторождений, интеллектуального анализа данных, позволяющих разрабатывать геоинформационные модели нового уровня.

Кроме того, разработка методологии пространственно-временного анализа результатов маркшейдерского мониторинга месторождений полезных ископаемых, даст возможность объединить всю доступную информацию о количественных и качественных показателях залежи, в рамках одной цифровой модели.

Методика исследования. Геотехнический мониторинг – это процесс слежения за параметрами, характеризующими основание зданий и сооружений, а также контурами горных выработок, который позволяет сделать вывод о безопасности использования и функционирования объекта исследования. Основная задача геотехнического мониторинга – это регулярное (постоянное) отслеживание поведения основания контуров объектов недропользования и горных выработок для своевременного принятия мер в случае критических изменений пространственного положения контрольных точек наблюдаемого объекта.

При геотехническом мониторинге за объектами недропользования, такими как борт карьера, склад извлеченной горной массы, склад породы, провал земной поверхности и т. д. выполняются многократные маркшейдерско-геодезические измерения, в результате которых получаем координаты контрольных точек измерений $X_1, Y_1, Z_1; X_2, Y_2, Z_2; X_i, Y_i, Z_i$.

В результате серии измерений получаем набор геопространственных данных, разность которых может дать информацию о величине деформации объекта исследования и количественные характеристики в заданных единицах измерений.

Особенностью отработки месторождения полезного ископаемого подземным способом является тот факт, что в результате многолетней добычи полезного ископаемого из недр Земли могут оставаться незаполненные пространства в земной толще, которые способны достигать нескольких сотен метров, и в результате чего возможны различные деформации в виде локальных оседаний земной поверхности над выработанным пространством [4].

В нашем исследовании при геотехническом мониторинге объектов недропользования мы добавили гравиметрические измерения для того, чтобы получить данные о плотности вмещающих пород. Такие сведения позволят получить полноценную трехмерную модель горного массива, за которым производится геотехнический мониторинг.

Глобальные навигационные спутниковые системы. В последние десятилетия, с развитием высокоточного производства, происходит и повышение точности в результате спутниковых измерений [2, 3].

Геодезическая спутниковая аппаратура, применяемая пользователями, отличается большим разнообразием, поскольку каждый производитель стремится расширить функциональные возможности своих устройств. Однако анализ структурных схем приёмников различных производителей выявляет их высокую степень сходства: различия носят второстепенный, несущественный характер. Это позволяет сформулировать обобщённую схему спутникового приёмника, отражающую типичную архитектуру большинства современных устройств [5, 6].

Значительная часть спутниковых приёмников оснащены высокоточными кварцевыми генераторами, которые обеспечивают стабильную временную базу, выполняя функцию электронных часов. Всенаправленная GNSS-антенна одновременно принимает сигналы от всех спутников, видимых над горизонтом. Для корректного определения позиции приёмник должен выделять и обрабатывать сигналы каждого спутника индивидуально. Это достигается за счёт использования множества параллельных сигнальных каналов, каждый из которых настроен на приём и декодирование сигналов конкретного спутника. Различие между сигналами обеспечивается уникальными кодами: стандартным C/A-кодом или фрагментом P-кода, присвоенными каждому спутнику. Всякий канал приёмника может работать одним из двух основных способов [7, 8].

Беспилотные летательные аппараты. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – это авиационные устройства, не имеющие человека на борту. Их степень автономности варьируется от дистанционно управляемых моделей до полностью автономных систем, а по конструкции, назначению и другим характеристикам они представляют широкий спектр решений.

На основе аэрофотосъёмки, выполненной с БПЛА, и последующей фотограмметрической обработки изображений формируются точные геопространственные данные, используемые для создания и актуализации топографических карт и планов масштабов 1 : 500 и мельче.

Исследования показали, что применение БПЛА существенно ускоряет сбор геодезических данных по сравнению с традиционными методами, реализуемыми полевыми бригадами. Особенно эффективны БПЛА в условиях сложного рельефа, недоступных территорий или неблагоприятной погоды – там, где наземные работы затруднены или вообще невозможны. В таких ситуациях дроны не только заменяют людей, но и обеспечивают безопасный, точный и оперативный доступ к информации, скрытой для традиционных методов.

Гравиметрические исследования. Гравиметрические данные находят широкое применение как в научных исследованиях, так и в практических задачах. Основываясь на взаимосвязи формы земной поверхности и распределения гравитационного поля, физический подход позволяет определять форму и размеры Земли как планеты. Измерения силы тяжести на поверхности и их временные изменения дают возможность изучать внутреннее строение планеты, оценивать её физические параметры и отслеживать процессы перераспределения масс в недрах – все явления на поверхности, в конечном счёте, обусловлены движением вещества внутри Земли.

Высокоточные гравиметрические наблюдения проводятся на геодинимических полигонах для мониторинга тектонических процессов в активных регионах, а также на месторождениях углеводородов – для контроля за изменениями в пластах при эксплуатации скважин. Постоянное наблюдение за динамикой гравитационного поля позволяет выявлять и анализировать объёмные деформации земной коры: регистрировать просадки, смещения и другие нарушения, угрожающие целостности инженерных сооружений, включая эксплуатационные колонны скважин, и своевременно принимать меры по их предотвращению.

Современная актуальность гравиметрии обусловлена стремительным развитием высокоточных измерительных приборов и мощных вычислительных систем. Это требует пересмотра и адаптации традиционных методик определения силы тяжести, а также совершенствования подходов к редукции как исходного гравитационного поля, так и его аномальных составляющих – для повышения точности интерпретации данных и надёжности геофизических моделей.

Гравиметрия – наука об измерении силы тяжести (напряженности гравитационного поля), т. е. абсолютной величины ускорения силы тяжести на поверхности Земли, а также других небесных тел [1, 11].

$$\Delta g = g_n - \gamma_0. \quad (1)$$

В гравиметрии за единицу ускорения силы тяжести принят 1 Гал – в честь Г. Галилея: 1 Гал = 10^{-2} м/с² – гал; 1 мГал = 10^{-5} м/с² – миллигал; 1 мкГал = 10^{-8} м/с² – микрогал.

Для определения g в любой точке пространства необходимо знать три ее составляющие по осям прямоугольных координат: g_x , g_y , g_z и угол между направлением g и осями координат, т. е. углы $\angle g, X$; $\angle g, Y$; $\angle g, Z$.

Таким образом, изучение аномалии гравитационного поля с помощью гравиметрических измерений позволяет установить положение поверхности геоида относительно референц-эллипсоида и, как следствие, определить истинную форму Земли. При известной форме геоида становится возможным установить направление силы тяжести в любой точке – оно всегда перпендикулярно касательной плоскости к поверхности геоида. Это даёт возможность вычислить уклонение отвесной линии – угол между направлением силы тяжести (нормалью к геоиду) и нормалью к поверхности эллипсоида.

В геодезической практике значения силы тяжести получают путём прямых измерений. Основная задача заключается в определении возмущающего гравитационного потенциала на физической поверхности Земли и вне её. Однако данная краевая задача усложняется тем, что сама граничная поверхность – реальная топографическая поверхность планеты – задана не полностью: её положение относительно геоида заранее неизвестно и подлежит определению в ходе решения задачи. Следовательно, эта поверхность является дополнительной неизвестной величиной. С теоретической точки зрения, такая постановка представляет одну из наиболее сложных проблем в высшей геодезии, для которой на сегодняшний день разработаны лишь приближённые методы решения.

Специфика высокоточной малоглубинной гравиразведки для исследования и прогноза провалобразования связана с необходимостью регистрации малых по амплитуде и размерам локальных гравитационных аномалий. Для этого необходимо использовать гравиметры, которые позволяют реализовать точность определения аномалий поля силы тяжести в редукции Буге, от – 5 до 20 мкГал [12].

Натурные исследования показали, что использование высокоточных гравметров типа Scintrex CG-5 Autograv, Scintrex CG-6 Autograv и даже ГНУ-КА и ГНУ-КВ в комплексе с геодезической аппаратурой в виде дифференциальных приемников Trimble GNSS R8 и тахеометров Trimble M3 DR позволяет реализовать точность определения аномалий поля силы тяжести в редукции Буге, от 5 мкГал до 20 мкГал [13, 14].

Следующим этапом после выполнения всех полевых работ, связанных с комплексом маркшейдерско-геодезических измерений объектов недропользования, является создание полноценной цифровой трёхмерной модели объектов горного предприятия.

Под цифровой трёхмерной моделью объекта горного предприятия понимается метрическая модель объекта, например, модель карьера, борта карьера, отвала штабеля полезного ископаемого и т. д., которая визуализирована в специальном программном обеспечении в векторном формате данных и является полной копией реального объекта горного предприятия на момент съёмки.

Цифровая трёхмерная модель объекта горного предприятия характеризуется метрическими и топологическими параметрами, отражающими точные геометрические соотношения и взаимосвязи между её структурными компонентами. Такие модели, обладающие количественно измеримыми характеристиками, называются метрическими. Визуально они могут быть выполнены с высокой степенью реализма, а их функциональность может быть адаптирована под специфические задачи производства – например, для планирования добычи, анализа устойчивости склонов, моделирования технологических процессов или управления инфраструктурой. Таким образом, метрические 3D-модели сочетают в себе точность данных и практическую применимость в промышленной среде [15].

Поскольку для визуализации и работы с такими моделями требуется специализированное программное обеспечение, это могут быть САД, ГИС или горно-геологические системы.

Горно-геологические информационные системы (ГИС) – программное обеспечение для решения информационно-аналитических задач, связанных с эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, например, GEOVIA Surpac, Micromine, Datamine, Geoblock, Geostat, microLYNX, Minescape, Vulcan, MineFrame, ГеоМикс и др. Горно-геологические информационные системы можно отнести к геоинформационным системам, т. к. они в большинстве своем обладают всеми теми функциями, которые присутствуют в ГИС.

Особое внимание уделяется развитию и оптимизации систем автоматизированного мониторинга, а также созданию современных методик и технических средств для постоянного контроля критически важных объектов.

Ключевой задачей является применение оборудования, обеспечивающего непрерывный или периодический (с минимальными интервалами) сбор и анализ измерительных данных. Современные мониторинговые системы могут быть полностью или частично автоматизированными и включают в себя комплекс датчиков, специализированное программное обеспечение для обработки и интерпретации сигналов, а также средства передачи и визуализации информации.

Полученные данные оперативно выводятся на диспетчерские панели, позволяя в автоматическом режиме своевременно информировать персонал о возникших отклонениях или аварийных ситуациях. Это обеспечивает быструю реакцию – от локализации неисправностей до организации экстренной эвакуации, тем самым повышая безопасность и надёжность эксплуатации объектов [16].

Заключение. В настоящее время интеграция геоинформационных систем (ГИС) и технологий информационного моделирования зданий и сооружений (BIM) позволяет объединять маркшейдерско-геодезические данные с цифровыми моделями рельефа в единые, унифицированные трехмерные цифровые модели. Такой подход дает возможность создавать комплексные, высокоточные 3D-модели горного пространства, соответствующие современным стандартам проектирования и управления.

Учитывая, что большинство современного измерительного оборудования оснащено модулями беспроводной связи – Wi-Fi, Bluetooth и другими – данные, полученные в полевых условиях, могут автоматически передаваться через мобильные сети или интернет напрямую в облачные хранилища. Это обеспечивает мгновенный и безопасный доступ к актуальным измерениям для всех заинтересованных специалистов, независимо от их местоположения, что значительно ускоряет принятие решений и повышает эффективность взаимодействия в команде.

Следовательно, для современного горного предприятия актуальной становится задача разработки интеллектуальной геоинформационной системы, способной на основе единой платформы осуществлять решение всего комплекса аналитических и управленческих задач, связанных с работой горнотранспортного оборудования [17, 18].

Современное горное производство невозможно представить без надежных систем автоматизации и высококвалифицированного персонала, способного максимально эффективно использовать их потенциал. За последние годы был заложен прочный технологический фундамент, на котором сегодня формируется интегрированная интеллектуальная система управления всеми этапами технологического цикла. Эта система призвана не только кардинально повысить производительность и устойчивость предприятий, но и обеспечить компании устойчивое мировое лидерство в отрасли за счет цифровой трансформации и оптимизации процессов [19].

Таким образом, можно сделать вывод, что единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) – это мощный инструмент, который может и должен использоваться на любом горном предприятии для улучшения эффективности и оптимизации процессов, которые в конечном итоге помогают повысить конкурентоспособность предприятия и обеспечить его стабильное развитие.

Список литературы

1. Писарев В.С. Комплекс маркшейдерско-геодезических работ на территории нефтяного месторождения для обеспечения строительства кустовых площадок. В: «Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений, транспорта и переработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов»: Сборник научн. тр. Всерос. науч.-технич. конф. с междунар. участием (Ухта, 07–08 ноября 2024 г.). Ухта: Ухтинский государственный технический университет, 2024. С. 11–16.
2. Писарев В.С. Геотехнический мониторинг при эксплуатации нефтегазоносных месторождений // Маркшейдерия и недропользование. 2024. № 4(132). С. 67–71.
3. Писарев В.С. Определение зоны возможного оседания земной поверхности с использованием методов гравиразведки при отработке слепых рудных тел // Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий. 2024. Т. 29. № 3. С. 32–42.
4. Оценка геомеханического состояния подработанных пород массива при выемке слепого рудного тела на Таштагольском месторождении / А.А. Еременко, А.Г. Гаврилов, В.А. Штирц, В.С. Писарев // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2023. № 2. С. 48–56.

5. Антонович К.М. Тропосферная задержка при ГНСС измерениях // Геодезия и аэрофотоъемка. 2012. № 1/2.
6. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Москва: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. Т. 1. 334 с.
7. Антонович К.М., Фролова Е.К. Совместное использование метеоданных наземных и аэрологических наблюдений при обработке спутниковых измерений // Вестник СГГА. 2003. № 8.
8. Соколов В.И. Исследование влияния качества приёма радиосигналов на точность дифференциальных GPS-измерений при коротких базах // Портал магистров ДонНТУ.
9. Determination of Inactive Powers in a Single-Phase AC Network / N.I. Shchurov [et al.] // Energies, 2021, 14, 4814. doi: 10.3390/en14164814.
10. Study of Supercapacitors Built in the Start-Up System of the Main Diesel Locomotive / V.V. Malozyomov [et al.] // Energies, 2023, 16, 3909. doi: 10.3390/en16093909.
11. Инструкция по развитию высокоточной государственной гравиметрической сети России. Москва: Изд-во Федеральной службы геодезии и картографии России, 2004. 218 с.
12. Черагина Д.И. Управления проектами обустройства на примере куста скважины № 221 Вынгапурского месторождения. В: Управление социально-экономическими системами: теория, методология, практика: сборник. науч. тр. междунар. науч.-практич. конф., в 2 частях / под ред. Г.Ю. Гуляева (Пенза, 27 декабря 2017 г.) Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. Ч. 1. С. 24–27.
13. Горно-геологические информационные системы на современном горном предприятии / Б. Курцев, А. Герасимов, А. Фатеев, С. Цветков // Горная промышленность. <https://mining-media.ru/ru/article/intervyu/16715-gorno-geologicheskie-nformatsionnye-sistemy>.
14. Построение интеллектуальной геоинформационной системы горного предприятия с использованием методов прогнозной аналитики ГИАБ / И.О. Темкин, Д.А. Клебанов, С.А. Дерябин, И.С. Конов // ГИАБ. 2020. Вып. 3.
15. Комплексный подход к интеллектуальным системам управления горным производством / А.В. Варичев [и др.] // Горная промышленность. 2016. № 3(127). С. 4–7.
16. Большие данные и устойчивое функционирование горнотехнических систем / В.Н. Захаров, А.Д. Гвишиани, Л.А. Вайсберг, Б.В. Дзеранов // Горный журнал. 2021. Вып. 11. С. 45–52. <https://doi.org/10.17580/gzh.2021.11.06>. <https://mining-media.ru/ru/article/newtech/18878-kontrol-i-upravlenie-geomekhanicheskim-sostoyaniem-i-ustojchivostyu-konstruktivnykh-elementov-gornotekh-nicheskikh-konstruksij-karerov-na-osnove-sbora-i-analiza-bolshikh-dannykh> (дата обращения: 01.03.2025 г.).
17. Резниченко С.С. Организация комплексной системы мониторинга устойчивости бортов и уступов глубоких карьеров с использованием современного геодезического оборудования // Рациональное освоение недр. 2017. № 2. С. 56–67.
18. Клебанов А.Ф. Современная система контроля устойчивости бортов карьеров на основе использования радаров MSR // Горная промышленность. 2015. № 1(119). С. 75–76.
19. Мустафин М.Г. Пути развития маркшейдерско-геодезических наблюдений за устойчивостью бортов карьеров // Маркшейдерский вестник. 2022. № 3(148). С. 13–18.

Писарев Виктор Семенович, канд. техн. наук, зав. каф.; ст. науч. сотр., v.s.pisarev@sgugit.ru, Россия, Новосибирск, Сибирский государственный университет геосистем и технологий; Москва, Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук,

Атрушкевич Виктор Аркадьевич, д-р техн. наук, проф, вед. науч. сотр., iugi@mail.ru, Россия, Москва, Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук

Получена редакцией 14.03.2025. Получена после рецензии 18.04.2025. Принята к печати 30.12.2025

INSPECTION OF THE MINE SHAFT BY PHOTOGRAMMETRIC METHOD

V.S. Pisarev, V.A. Atrushkevich

The classification of surveying and geodetic measuring instruments, as well as the geophysical method, is briefly described to ensure reliable data on the quantitative and qualitative characteristics of the geological resource potential of deposits, and data mining, which makes it possible to develop geoinformation models of a new level. The parameters of geotechnical monitoring necessary for obtaining real-time data in order to further integrate them into a single information and analytical system of a mining enterprise are presented.

Key words: surveying, underground mining, mine, laser scanning, photogrammetry, geotechnical monitoring.

Pisarev Viktor Semyonovich, candidate of technical sciences, head of the department; senior researcher, v.s.pisarev@sgugit.ru, Russia, Novosibirsk, Siberian State University of Geosystems and Technologies,; Moscow, Academician N.V. Melnikov Institute of Problems of Complex Development of Mineral Resources of the Russian Academy of Sciences,

Atrushkevich Viktor Arkadievich, doctor of technical sciences, professor, ved. sci. employee, iugi@mail.ru, Russia, Moscow, Academician N.V. Melnikov Institute of Problems of Integrated Development of Mineral Resources of the Russian Academy of Sciences

Received: 14.03.2025. Revised: 18.04.2025. Accepted: 30.12.2025

References

1. Pisarev V.S. A complex of surveying and geodetic works on the territory of an oil field to ensure the construction of bush sites. In: Problems of geology, development and exploitation of deposits, transportation and processing of hard-to-recover heavy oil reserves: Collection of scientific papers of the All-Russian scientific and technical conference with international with the participation (Ukhta, 07–08 November 2024). Ukhta: Ukhta State Technical University, 2024. pp. 11–16.
2. Pisarev V.S. Geotechnical monitoring during the operation of oil and gas fields // Surveying and subsoil use. 2024. No. 4(132). pp. 67–71.
3. Pisarev V.S. Determination of the zone of possible subsidence of the Earth's surface using methods of gravity exploration during mining of blind ore bodies // Bulletin of the Siberian State University of Geosystems and Technologies. 2024. V. 29, no. 3. pp. 32–42.
4. Assessment of the geomechanical condition of the mined rocks of the massif during the extraction of a blind ore body at the Tashtagolskoye deposit / A.A. Eremenko, A.G. Gavrilov, V.A. Stirts, V.S. Pisarev // Physico-technical problems of mining useful minerals. 2023. No. 2. pp. 48–56.
5. Antonovich K.M. Tropospheric delay in GNSS measurements // Geodesy and aerial photography. 2012. No. 1/2.
6. Antonovich K.M. The use of satellite radio navigation systems in geodesy. Moscow: FSUE Kartgeocenter, 2005. Vol. 1. 334 p.
7. Antonovich K.M., Frolova E.K. The joint use of meteorological data from ground-based and aerological observations in the processing of satellite measurements // Bulletin of the SSGA. 2003. No. 8.
8. Sokolov V.I. Investigation of the influence of radio reception quality on the accuracy of differential GPS measurements at short bases // Portal of masters of DonNTU [Electronic resource].
9. Determination of Inactive Powers in a Single-Phase AC Network / N.I. Shchurov [et al.] // Energies, 2021, 14, 4814. doi: 10.3390/en14164814.
10. Study of Supercapacitors Built in the Start-Up System of the Main Diesel Locomotive / B.V. Malozyomov [et al.] // Energies, 2023, 16, 3909. doi: 10.3390/en16093909.
11. Instructions for the development of the high-precision state gravimetric network of Russia. Moscow: Publ. House of the Federal Service of Geodesy and Cartography of Russia, 2004. 218 p.
12. Cheragina D.I. Project management of landscaping using the example of the bush of borehole No. 221 of the Vyngapurskoye deposit // Management of socio-economic systems: theory, methodology, practice: Collection of scientific papers of the International Scientific and Practical conference: at 2 part / ed. by G.Y. Gulyaev (Penza, 27 December 2017) Penza: ICNS "Science and Enlightenment", 2017. Part 1. pp. 24–27.
13. Mining and geological information systems at a modern mining enterprise / B. Kurtsev, A. Gerasimov, A. Fateev, S. Tsvetkov // Mining industry. <https://mining-media.ru/ru/article/intervyu/16715-gorno-geologicheskie-informatsionnye-sistemy>.
14. Building an intelligent geoinformation system of a mining enterprise using the methods of predictive analytics GIAB / I.O. Temkin, D.A. Klebanov, S.A. Deryabin, I.S. Konov // GIAB. 2020. Iss. 3.
15. An integrated approach to intelligent mining management systems / A.V. Varichev [et al.] // Mining industry. 2016. No. 3(127). pp. 4–7.
16. Big data and sustainable functioning of mining engineering systems / V.N. Zakharov, A.D. Gvishiani, L.A. Vaisberg, B.V. Dzeranov // Mining Journal. 2021. Iss. 11. pp. 45–52. <https://doi.org/10.17580/gzh.2021.11.06> Source: <https://mining-media.ru/ru/article/newtech/18878-kontrol-i-upravlenie-geomekhanicheskim-sostoyaniem-i-ustojchivostyu-konstruktiivnykh-elementov-gornotekhnicheskikh-konstruktsij-karerov-na-osnove-sbora-i-analiza-bolshikh-dannykh> (date of circulation: 03/01/2025).
17. Reznichenko S.S. Organization of an integrated system for monitoring the stability of sides and ledges of deep quarries using modern geodetic equipment // Rational development of the subsoil. 2017. № 2. pp. 56–67.
18. Klebanov A.F. Modern system for monitoring the stability of sides of quarries based on the use of MSR radars // Mining industry. 2015. No. 1(119). pp. 75–76.
19. Mustafin M.G. Ways of developing surveying and geodetic observations of the stability of quarry sides // Surveying Bulletin. 2022. No. 3(148). pp. 13–18.